

Principais resultados en Galicia do estudo de enquisa: Contornos dixitais e identidade de xénero

Título: Principais resultados en Galicia do estudo de enquisa: Contornos dixitais e identidade de xénero

Autoras

Gewerc, A.
Martínez-Piñeiro, E.
Vila-Couñago, E.

Citar como: Gewerc, A., Martínez-Piñeiro, E., & Vila-Couñago, E. (2022). Principais resultados en Galicia do estudo de enquisa: Contornos dixitais e identidade de xénero DOI: 10.5281/zenodo.6518488

Este proxecto está financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación

Táboa de Contido

Limiar	4
Alumnado participante	5
En que redes sociais están e que fan os/as adolescentes galegos/as?	6
A maioría ten máis dunha conta en cada rede	8
Como se expoñen nas redes sociais?	9
A que <i>influencer</i> seguen?	11
Necesidade de ser populares?	13
Estereotipos de xénero	14
Tolerancia e convivencia	15
Consideracións finais	17
Referencias	19

Limiar

O proxecto de investigación *Entornos Digitales e Identidad de Género en la Adolescencia* (EDIGA: <http://stellae.usc.es/ediga/>), financiado polo Ministerio de Economía y Competitividad (PID2019-108221 RB-I00), pretende analizar e comprender o papel que as contornas dixitais teñen no proceso de construción das identidades de xénero na adolescencia en diferentes contextos socioculturais, xa que nel participan tres países: España, México e Uruguai. O Grupo de Investigación Stellae (<http://stellae.usc.es>) coordina este proxecto e lévao adiante en Galicia.

Este informe pretende proporcionar unha primeira aproximación ao estudo de enquisa que se levou a cabo no curso 21-22. Abórdase a actividade dos e das adolescentes nas redes sociais, as personalidades e *influencers* que seguen, a configuración da conta que máis usan e determinadas prácticas habituais como *selfies*, *memes* e *clips de vídeo*.

Agradecemos a colaboración do equipo directivo, do profesorado e do seu alumnado na participación neste estudo. Para calquera consulta que nos queiran realizar, non dubiden en escribirnos a través da conta de correo electrónico ediga.mineco@usc.es. As investigadoras principais do proxecto.

Adriana Gewerc Barujel

Esther Martínez Piñeiro

Alumnado participante

A mostra deste estudo está composta por 1020 estudantes. Os cursos máis representados son terceiro e cuarto da ESO, sendo a menor proporción a do alumnado da Formación Profesional Básica (Gráfico 1). Segundo o xénero, a mostra distribúese como recolle a Táboa 1.

Gráfico 1. Alumnado participante distribuído por curso

Táboa 1. Alumnado participante distribuído por xénero

	Reconto	%
Home cis	407	44,3%
Home trans	7	0,8%
Muller cis	472	51,4%
Muller trans	2	0,2%
Non binario	25	2,7%
Xénero fluído	2	0,2%
Non o sei	3	0,3%
Queer	1	0,1%
Total	919	100,0%

Para a presentación dos resultados neste informe mantéñense as categorías de Home cis, Muller cis e Non binario, e agrúpanse as restantes respostas na categoría Outros –dadas as baixas frecuencias en todas elas– dentro da cal quedan incluídos homes e mulleres trans, xénero fluído, queer e persoas que aínda non saben con qué xénero se identifican.

En que redes sociais están e que fan nelas os/as adolescentes galegos/as?

A rede social máis estendida actualmente entre o alumnado galego é WhatsApp, xa que só o 1,6% non ten conta nesta app. Tanto YouTube como Instagram e TikTok compiten por unha segunda praza. Aquí hai que subliñar unha particularidade: o efecto das contas múltiples. O caso que máis chama a atención é o de Instagram, onde máis da metade da mostra (56,1%) ten polo menos dúas contas. A proliferación deste tipo de prácticas, onde se manteñen varios perfís segundo a rede de contactos que se queira manter en cada unha, decrece notablemente entre as demais redes sociais.

Nas redes sociais máis utilizadas como Instagram, TikTok e WhatsApp rexístranse unhas porcentaxes bastante igualadas nos distintos grupos de xénero. Noutras redes como Discord existe unha maior representación dos homes cis e das persoas doutro xénero. De Facebook cabe destacar a alta popularidade entre as persoas doutros xéneros, sendo a que máis usan dúas de cada tres persoas (66,7%).

Falar con amigos, ver vídeos, ver o que publican os amigos, editar o seu perfil e subir historias son as actividades máis comúns (Gráfico 2). As actividades académicas teñen tamén un lugar significativo: o 42,1% do alumnado utiliza as redes sociais para iso.

As mulleres cis e as persoas doutros xéneros publican máis fotos e vídeos que os homes cis e as persoas non binarias (Táboa 2). Estas últimas prefiren estas redes para actividades académicas ou para crear e compartir vlogs. É notable tamén a maior proporción de persoas doutros xéneros que tende a facer uso destas redes sociais para ver e/ou compartir *memes*.

Gráfico 2. Actividades que o alumnado realiza en Whatsapp e noutras redes sociais

Táboa 2. Actividades realizadas nas redes sociais (sen incluír Whatsapp) segundo o xénero

	Home cis	Muller cis	Non binario	Outro xénero
Publicar fotos e vídeos	69,5%	83,7%	64,7%	84,6%
Falar con amigos/as	57,1%	62,4%	64,7%	61,5%
Ver o que publican os/as amigos/as	88,4%	93,1%	82,4%	84,6%
Realizar actividades académicas	41,5%	44,7%	58,8%	46,2%
Contar cousas do meu día a día	40,4%	41,2%	35,3%	30,8%
Ver vídeos	96,2%	95,3%	100,0%	84,6%
Subir estados	55,5%	68,5%	70,6%	76,9%
Compartir vlogs	30,2%	32,0%	41,2%	23,1%
Crear vlogs	29,1%	30,9%	41,2%	30,8%
Facer directos	45,0%	55,9%	52,9%	30,8%
Subir stories	69,3%	87,0%	82,4%	84,6%
Editar o meu perfil	77,9%	83,4%	76,5%	84,6%
Ver/compartir memes	65,8%	69,1%	64,7%	76,9%
Crear memes	39,1%	35,1%	35,3%	46,2%
Comprar	46,1%	58,6%	58,8%	38,5%
Compartir datos curiosos	38,5%	49,9%	29,4%	38,5%
Outra	11,6%	10,5%	5,9%	7,7%

A maioría ten máis dunha conta en cada rede

O alumnado mantén varios perfís segundo a rede de contactos que queira ter en cada unha (normalmente, unha máis pública e “formal” e outra máis pechada e “informal”). Como xa indicamos ao inicio do informe, e tal como pode observarse no Gráfico 3, Instagram é un espazo no que máis da metade do alumnado enquisado dispón de dúas contas, unha práctica moito menos habitual noutras redes.

Gráfico 3. Número de contas nas redes sociais

Como se expoñen nas redes sociais?

A privacidade das contas de usuario parece ser unha cuestión de importancia para a maioría do alumnado galego. Aínda que as mulleres cis e as persoas doutros xéneros utilizan en maior medida opcións de privacidade máis herméticas, estas últimas prefiren manter unha lista de mellores amigos que pechar a conta por completo ao público (Gráfico 4). Pola súa parte, as persoas non binarias tenden en maior medida a ter o seu perfil aberto, e case tres de cada dez (27,8%) mantéñeno con acceso completamente aberto.

Gráfico 4. Configuración do perfil segundo o xénero do alumnado

Estas tendencias pódense corroborar coas porcentaxes de persoas que comparten información nos seus perfís. As persoas non binarias son as que máis receo amosan á hora de compartir información persoal, mentres que as persoas doutros xéneros son, en xeral, as que comparten máis os seus datos persoais (Táboa 3). Obsérvase que mostran unha maior predisposición a transmitir referencias á súa orientación sexual, mentres que as alusións ao xénero caen entre as persoas de xénero non binario e aumentan entre as mulleres cis. Entre as persoas non binarias é moito máis común compartir datos que non son reais, sobre todo en aqueles que poderían axudar a identificar ou situar á persoa. Por outro lado, as persoas doutros xéneros tenden a compartir datos ficticios, sobre todo, de afeccións, sentimentos, referencias á súa orientación sexual... é dicir, datos que non son identificatorios. As mulleres cis son as que máis comparten o seu nome real; e co apelido, a situación é moi similar (Gráfico 5). Entre as persoas de xénero non binario, aínda que teñen en maior medida o perfil público, son o grupo que menos comparte datos persoais, e máis da metade non comparte o seu apelido no nome de usuario.

Táboa 3. Datos compartidos no perfil persoal en función do xénero do alumnado

	Home cis	Muller cis	Non binario	Outro xénero
Nome	86,2%	93,2%	82,4%	78,6%
Apelidos	52,5%	59,9%	47,1%	64,3%
Estudos	14,8%	11,1%	11,8%	21,4%
Colexio ou instituto	15,7%	12,3%	11,8%	21,4%
Lugar de residencia	18,6%	22,7%	11,8%	21,4%
Teléfono	11,9%	8,1%	5,9%	28,6%
Enderezo postal	8,5%	3,8%	5,9%	28,6%
Correo electrónico	20,8%	14,6%	29,4%	35,7%
Gustos e intereses musicais, de cine...	40,6%	48,1%	35,3%	78,6%
Fandom	16,0%	19,1%	11,8%	42,9%
Os meus sentimentos	15,1%	18,1%	23,5%	42,9%
As miñas afeccións	47,2%	46,1%	41,2%	64,3%
Se teño mozo/a	23,3%	28,7%	23,5%	35,7%
Os eventos aos que asisto ou os plans que fago	31,1%	46,9%	29,4%	50,0%
Referencias á miña orientación sexual	11,3%	19,6%	29,4%	85,7%
Referencias ao meu xénero	13,5%	25,7%	17,6%	71,4%

Gráfico 5. Resposta do alumnado á pregunta “No nome que utiliza como usuario, ¿é o seu apelido real?”

Á hora de facer e compartir *selfies* e vídeos, o alumnado mostra lugares dos seus fogares, que tradicionalmente estaban destinados á intimidade, como a habitación ou o baño. Durante a gravación dos clips de vídeo evidénciase certa despreocupación en canto a evitar mostrar algunha parte do seu corpo (Gráfico 6), e é que en case unha de cada tres persoas (31,1%) nunca o fai, mentres que un 17,3% faino sempre. Polo contrario, un 7,8% intenta resaltar sempre algunha parte do seu corpo, mentres que case a metade do alumnado (47,2%) non o fai nunca. Isto reflicte unha actitude máis pasiva (non intento resaltar) que activa (si evito mostrar) á hora de actuar sobre este tema.

Gráfico 6. Resposta do alumnado á pregunta “Durante a gravación dun clip de vídeo...”

Nota: contesta a esta pregunta o 40% da mostra.

A que *influencers* seguen?

O 75% do alumnado segue ou admira a algunha persoa nalgunha das redes sociais que emprega. Nesta porcentaxe aglutínanse tanto a personaxes famosos como tamén a familiares ou amigos/as.

Na súa maioría, as persoas admiradas ou seguidas son cis xénero. A representación de xéneros non normativos é notablemente baixa, aínda que é certo que esta porcentaxe aumenta lixeiramente ao diminuír a posición da persoa seguida (Gráfico 7).

Gráfico 7. Xénero das tres persoas que máis segue o alumnado

Solicitóuselle ao alumnado os nomes concretos das persoas que máis admiran ou seguen en redes sociais (Táboa 4). Por parte dos homes cis, os nomes máis repetidos pertencen a futbolistas ou personalidades dos videoxogos, todos eles homes salvo no caso do nome dunha actriz porno, que aparece en quinto lugar; mentres na listaxe das mulleres cis aparecen *influencers* e cantantes, tanto homes como mulleres, pero é un home o que aparece en primeiro lugar.

Táboa 4. As cinco personalidades máis seguidas, en función do xénero

Home cis		Muller cis		Non binario		Outro xénero					
Reconto	%	Reconto	%	Reconto	%	Reconto	%				
Cristiano Ronaldo	32	7,9%	Harry Styles	18	3,8%	EIRubius	1	4%	Lana Rhoades	1	6,7%
Ibai Llanos	28	6,9%	Aitana Ocaña	12	2,5%	Billie Eilish	1	4%	Harry Styles	1	6,7%
Leo Messi	28	6,9%	Auronplay	11	2,3%	Melanie Martínez	1	4%	Rebeca Stones	1	6,7%
Auronplay	11	2,7%	Marina Rivers	11	2,3%	Robleis	1	4%	Dulceida	1	6,7%
Lana Rhoades	7	1,7%	By Hermiss	9	1,9%	Lana Rhoades	1	4%	Louis Tomlinson	1	6,7%

Necesidade de ser populares?

A configuración do perfil das súas contas diríxese, na maioría dos casos, a conseguir chegar a outros perfís, xa sexa de amizades próximas, descoñecidos/as, ou coñecidos/as da súa contorna. É destacable que un de cada tres (36,2%) preocúpase polo resultado final, buscando un perfil que sexa atractivo (algo que pode indicar, de forma non explícita, que tamén se busca aumentar a visibilidade e o alcance).

Cando comparten *memes* ou *selfies* preocúpanse porque lles guste e fagan rir aos seus amigos e amigas. A imaxe que prefire proxectar o alumnado é maiormente positiva, con atributos como guapo/a ou divertido/a copando os primeiros postos, o que indica un certo grao de desexabilidade. Non obstante, cando se pregunta explicitamente por isto, a busca de popularidade nas redes sociais non parece tan destacada, xa que só un 14,4% afirma buscar seguidores. Tampouco aparece como motivación para compartir *memes* ou *selfies* reivindicar a súa identidade de xénero ou mostrar a súa orientación sexual, con porcentaxes inferiores ao 2,5%. O afán de notoriedade ante un público máis xeral e/ou anónimo, medido por ítems como “Gañar seguidores/as” ou “Ser influencer/famoso/a” non son prioridades para os/as adolescentes, aínda que está máis presente nos homes cis. Tampouco os comportamentos enfocados a buscar un maior impacto ou alcance están demasiado estendidos –como esperar a horarios ou a ocasións especiais–, e máis da metade do alumnado (52,7%) sempre ou bastantes veces comparte a foto o día que a fai. A pesar disto, si é máis habitual consultar con amigos/as ou tomarse un tempo para retocar a fotografía (Gráfico 8).

Gráfico 8. Resposta do alumnado á pregunta “Despois de facerme un *selfie*...”

Nota: contesta a este grupo de ítems entre o 41% e o 48% da mostra

Estereotipos de xénero

Solicitouse ao alumnado a elección dun *meme* dun conxunto de tres imaxes (ver abaixo), xustificando a súa escolla. A imaxe 1 mostra un home aparentemente heterosexual como protagonista, que é elixida por case tres de cada catro homes cis (71,6%). Como se observa no Gráfico 9, unha tendencia similar ocorre coas mulleres cis, que escollen a Imaxe 2 (cunha protagonista feminina central) máis que outros xéneros. Aínda que entre elas, ao igual que entre as persoas non binarias e doutros xéneros, a opción 3 –que elimina da mensaxe a compoñente de cosificación sexual– é máis escollida que a opción 2. A pesar destas diferenzas, en todos os casos a Imaxe 1 foi a máis escollida. Unha selección que podería estar indicando aceptación dos estereotipos de xénero e sexualización dominantes sen mediar procesos de reflexión sobre situacións como as que se mostran nas imaxes.

Gráfico 9. Elección do *meme* segundo o xénero

Na enquisa tamén foron preguntados por como querían verse nos *selfies* (Taboa 5). A análise das respostas dadas en función do xénero poñen de manifesto que os estereotipos tradicionais de xénero, que asocian atributos como a formalidade, elegancia, rebeldía ou combatividade aos homes cis, non se atopan aquí asociados unicamente a estes, senón que as persoas non binarias ou doutros xéneros tamén parecen buscar ofrecer unha imaxe destas características. Os roles tradicionais asociados ás mulleres cis tampouco parecen presentes de forma hexemónica entre o alumnado galego, xa que comparten con outros xéneros a preferencia polos atributos como adorable ou simpático/a. Destaca a similar porcentaxe de persoas cisexénero que prefiren verse nun *selfie* de forma coincidente co seu xénero, e viceversa: case a mesma porcentaxe de homes cis prefere verse feminino que mulleres cis verse como masculina.

Táboa 5. Como prefiren verse nos *selfies* individuais, en función do xénero

	Home cis	Muller cis	Non binario	Outro
Formal	52,8%	52,4%	64,3%	33,3%
Elegante	48,3%	42,9%	50,0%	33,3%
Guapo/a	83,0%	85,6%	85,7%	55,6%
Sexy	53,4%	47,1%	64,3%	44,4%
Simpático/a	51,1%	46,8%	42,9%	55,6%
Adorable	35,8%	47,6%	57,1%	55,6%
Divertido/a	59,1%	40,7%	57,1%	77,8%
Rebelde	24,4%	22,4%	21,4%	33,3%
Enigmático/a	23,9%	16,3%	14,3%	22,2%
Combativo/a	17,0%	18,6%	14,3%	33,3%
Feminino/a	9,7%	37,7%	28,6%	33,3%
Masculino/a	35,8%	11,1%	21,4%	66,7%

Nota: contesta a esta pregunta o 68% da mostra.

Tolerancia e convivencia

A actitude xeral cara ao colectivo LGTBIQ+ e outros colectivos é maioritariamente positiva. Así o apuntan os resultados dos cinco primeiros ítems do gráfico 10, onde unha media do 80% dos casos seleccionaron unha resposta "desexada". A pesar disto, case unha de cada dez persoas (9,5%) responden negativamente a algunha das preguntas sobre convivencia. Se lle engadimos a parte da mostra que respondeu de forma neutra (nin de acordo nin en desacordo), aparece unha porcentaxe bastante notable de persoas (aprox. 20%) que non apoian con suficiente determinación as actitudes positivas ou que non rexeitan categoricamente as negativas.

Ademais desta cuestión, cómpre sinalar que, en catro das cinco primeiras preguntas do Gráfico 10, a proporción de adolescentes que escolleu as respostas desfavorables máis extremas (totalmente en desacordo, totalmente de acordo) é maior que a que utiliza as expresións sen esta categoría (de acordo, en desacordo). Isto podería ser unha mostra de que entre os suxeitos que rexeitan recoñecer os dereitos e normalizar a convivencia dos colectivos polos que se pregunta, existe

unha maior proporción de rexeitamento categórico, unha actitude frontal cara aos colectivos migrantes e LGTBIQ+, o que podería presentar unha dificultade engadida á hora de tratar de mellorar a situación destas comunidades. Aínda así, tamén son salientables as altas porcentaxes de respostas no outro extremo da escala, é dicir, os que apoian de maneira máis decidida estes valores. En xeral, a situación atópase notablemente polarizada, con máis presenza en ambos os dous extremos do espectro de opinión.

Gráfico 10. Grao de acordo sobre afirmacións relacionadas coa tolerancia e convivencia

Consideracións finais

O presente traballo ofrece un panorama da relación entre as prácticas que realizan os e as adolescentes nas redes sociais e a construción da identidade de xénero. En conxunto a xuventude galega, de idades comprendidas entre 14 a 17 anos, é activa nesas contornas virtuais. En moitos casos teñen varias contas na mesma rede, mostrando unha preocupación polo público ao que se dirixen as súas achegas. O estudo de Livingstone (2008) sinala que a comprensión da privacidade en liña dos e das adolescentes está cada vez menos asociada á tipoloxía de información divulgada, e máis ás persoas que teñen acceso á mesma. Así, as persoas presentan diferentes imaxes de si mesmas acordas ao contexto social no que se atopan. No caso das redes sociais, os usuarios contan con audiencias fusionadas e contextos sociais mesturados nun único espazo xerando un colapso de contextos (Marwick y Boyd, 2014). Unha situación esquivada polos adolescentes mediante a utilización de distintos perfís que posibilitan mostrar a imaxe desexada socialmente en función da audiencia á que se dirixan.

Tamén é importante coñecer a quen seguen os adolescentes nestes espazos pola súa relevancia no seu comportamento e nas súas actitudes (Aznar-Díaz et al., 2019). Algúns estudos sinalan que os *influencers* establecen relacións parasociais cos adolescentes podendo funcionar como modelos de conduta mediante mecanismos de identificación e admiración (Aran-Ramspott et al., 2018; Ferchaud et al., 2018). Isto reflíctese, polo tanto, na posible influencia que estes teñen na construción da súa identidade de xénero. Unha cuestión á que cabe prestar atención tendo en conta o estudo de Fedele et al. (2022) que apunta a presenza de modelos tradicionais e hexemónicos de xénero no contido dos *influencers* máis seguidos polos adolescentes españois, aínda que nesta amalgama cada vez van tendo máis presenza representacións de xénero inclusivas e igualitarias e discursos feministas.

Os resultados mostran evidencias dun achegamento diferente á privacidade segundo o xénero. Os e as adolescentes non binarios son os que, maioritariamente, teñen nomes ficticios nas redes sociais, o que podería indicar o coidado da privacidade, ou certo nivel de necesidade de ocultamento. Sobre esta cuestión hai que seguir investigando para ter resultados máis completos que nos permitan valorar a educación para a igualdade e na igualdade que se está a desenvolver desde as institucións públicas.

A pesar de que as respostas mostran certo grao de desexabilidade, polo que os/as adolescentes contestan o que cren que se espera deles, poderíamos aventurar a hipótese de que a tendencia é ao mantemento dos estereotipos de xénero e sexualización dominantes, como pode verse con claridade, por exemplo, na elección do *meme* proposto na enquisa. E conecta cos *influencers* que seguen, maioritariamente con modelos de masculinidade hexemónica e, no caso da muller, con marcas de xénero claramente acordes co estereotipo.

Por último, é importante salientar as respostas relativas aos ítems de tolerancia e convivencia que mostran a polarización na que se atopan e a existencia dunha maior proporción de rexeitamento categórico, unha actitude frontal cara aos colectivos migrantes e LGTBIQ+. O que apunta a necesidade de afondar na problemática de xénero de forma interseccional, entendendo as problemáticas de xénero, racismo ou LGTBIfobia como parte dunha mesma construción social e non problemáticas illadas. Unha cuestión na que sería importante que se traballe nos contextos educativos e familiares.

Referencias

- Aran-Ramspott, S., Fedele, M., & Tarragó, A. (2018). YouTubers' social functions and their influence on pre-adolescence. *Comunicar*, 26(2). <https://doi.org/10.3916/C57-2018-07>
- Aznar-Díaz, I, Trujillo-Torres, J. M., Romero Rodríguez, J.M., & Campos-Soto, M. N. (2019). Generación Niños YouTubers: análisis de los canales YouTube de los nuevos fenómenos infantiles. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 56, 113-128. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2019. i56.06>
- Fedele, M., Villacampa, E., & Aran-Ramspott, S. (2022). Feminidad y masculinidad más inclusivas y respetuosas hacia el colectivo LGTBIQ. ¿Cómo representan los y las *influencers* españoles sus identidades de género?. *ILCEA*, (46). <https://doi.org/10.4000/ilcea>.
- Ferchaud, A., Grzeslo, J., Orme, S., & LaGroue, J. (2018). Parasocial attributes and YouTube personalities: Exploring content trends across the most subscribed YouTube channels. *Computers in Human Behavior*, 80, 88-96. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.10.041>
- Livingstone, S. (2008). Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy, and self-expression. *New media & society*, 10(3), 393-411. <https://doi.org/10.1177/1461444808089415>
- Marwick, A. E., & Boyd, D. (2014). Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media. *New media & society*, 16(7), 1051-1067. <https://doi.org/10.1177/1461444814543995>